

YUSUF SARYOMIY SATRLARINING SEHRI

Kamolova Sadoqat Jabbor qizi

Toshkent shahar Olmazor tumani

Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Saryomiy she’riyatidan ayrim lavhalar tadqiq qilinib tahliliy fikrlar asosida bayon etilgan. Ilohiylik va naqshbandiylik kabi tushunchalar ochib berilgan.

Kalit so’zlar: Yusuf Saryomiy, satr sehri, ijod, ilohiylik, naqshbandiylik, tasavvuf, badiiy mahorat, satirik asar.

Yusuf Saryomiy hayoti va ijodi haqidagi dastlabki ilmiy ma’lumot Murodxo’ja Solihxo’ja o’g’lining “Tarixi jadidai Tashkand” asariga Muhammad Solih Qoraxo’ja o’g’li tomonidan yozilgan izohli ilovasida, Po’latjon Qayumiy tazkirasida, Mo’minjon Toshqinning “Toshkent shoirlari...” kitobida uchraydi. Mazkur mo’tabar manbalardagi ma’lumotlar shoirning hayoti va ijodini o’rganishdagi dastlabki qadamlar hisoblanadi. Keyinchalik ijodkor ijodiga munosabat, baholash, ma’lumot to’plash turlicha kechgan. Olim Sharafiddinov, A.Abdug’ofurovning bu borada xizmatlari sezilarli bo’lgan bo’lsa, 80-90-yillarda Saryomiy ijodiy merosini tasavvuf bilan bog’lab o’rganila boshlandi. Bu borada S.Zufarov, B.Valiyev, B.Qosimov kabi olimlarimizning e’tiborga molik maqolalari nashr etildi. Ammo bu maqolalar ijodkorning ayrim qirralarini yoritmada, ijodi to’liqlikda emasdi, butunlay yaxlit o’rganib nomzodlik ishi 1999-yilda M.Tojiboyeva tomonidan yozildi. Turkiy tildagi she’rlar majmuasi 2002-yilda “Yusuf Saryomiy Tanlangan asarlar”i, 2005-yilda M.Tojiboyevning “Yusuf Saryomiy hayoti va ijodi” monografiyasi bosmadan chiqdi.

Saryomiy hayotlik davridanoq keng xalq ommasi orasida tanilgan va uning ijodiga bo’lgan e’tibor kuchaygan edi. Ammo shoirning vafotidan so’ng birmuncha ortgan. Shoir Tavallo asarlarini yig’ib “Devoni Mavlaviy Yusuf Saryomiy” deb nomlangan majmua tuzgan. Bu shoir ijodini o’rganishda asosiy va yagona manbadir.

Yusuf Saryomiy ijodida mavzular ko’lami keng. Bizgacha yetib kelgan merosida vatan, do’stlik mavzusidagi g’azallar, odab-axloqni yorituvchi satrlar talaygina. Biroq, u misralarning zamirida tasavvufiy ruh va mazmun yotadi. To’g’ri, Saryomiy ijodida tasavvufiy talqinlar Mashrab, Huvaydo asarlaridagi singari bo’rtib ko’rinmaydi. Undagi tasavvuf talqini Mashrab, Huvaydo asarlaridagi kabi bo’rtib turmaydi. Undagi talqin ancha jo’n ifodalangan bo’lib, ular o’rtasida bir hodisaday tasavvur uyg’otishi mumkin. Saryomiy devonidagi aksariyat g’azallar shundan dalolat beradiki, shoir tasavvufga munosabatda ilk tariqat talabi doirasida emas, Naqshbandiylik tariqatidagi asosiy manzillar vatanda musofirlik, anjumanda sukut, bosgan har qadamga orifona nzar tashlamoqlik, har damni xush o’tkazmoqlik kabi botiniy jarayonlar ham devonda o’ziga xos talqinlar bilan aks etgan. G’azallarda dunyoning yaratuvchisi- Allohning kuch-qudrati, ma’rifati va sifatleri ta’rif etilgan. Payg’ambarning sha’ni-sharafini ulug’lovchi satrlar, din va shariat qoidalarining bayoni berilgan. Ijodida pand-nasihati nafasi bo’rtib ko’rinadi.

Saryomiy asosiy diqqatni Naqshbandiya tariqatining muhim shartlaridan biri bo’lgan nafs tuyg’usidan saqlanishga qaratdi. Shuningdek, shoir o’z asarlarida to’g’ri va ezgu yo’llardan ozdiruvchi barcha tubanliklarga chorlovchi hislarni nafsga nisbat beradi. Ayniqsa, g’azallarida o’n sakkiz ming olamning yaratuvchisi- Allohning kuch-qudrati, ma’rifati va sifatleri ta’rif etilgan. Masalan:

Ki yuz ming olami etmak damida osondur,
Ilohi, qudrating oldida ming sirrii surro.

Insoniyatning bu zaminda yashamlariga asosiy rang-baranglik beruvchi omili bo’lmish muhabbat mavzusi, Saryomiy ijodida ham bosh mavzu sanaladi. Ijodkor dunyoviy ishqni rad etmasdan ilohiy ishq sari kitobxonni yetaklaydi. Bu ikkovi bir-birini to’ldiradi va Navoiy ijodiga ham bu jihatdan o’xshaydi:

Jamoli sham’ini parvonasi rasulu malak,
Kamoli husni uchundur ikki jahon shaydo.

Bu satrlarga ko’ra ishqning haqiqiyisi- Allohga muhabbat ekanini tasdiq etiladi. Saryomiy insonning go’zalligi va ma’naviy qudratining ulug’ligini tabiat manzarasi go’zalliklari bilan bog’lab, uyg’unlashtirib yana bir chiroyli manzara yaratadi:

Bo’ldi bahor fasli chaman topti zebufar,
Gul maqdami sochti sahar, shabnam guhar.

Shoir Yusuf tabiatni sevadi. Ayniqsa, bahor faslidan zavq oladi. Bahorning kirib kelishini “toza hayot” boshlanishi deb biladi. Inson va tabiat go’zalligi bilan bog’liq hilol, quyosh, tong, bahor, gul, bulbul, andalib, rayhon kabilardan poetik obraz sifatida muvaffaqiyat bilan foydalanadi.

Saryomiyning badiiy mahorati uning satirik asarlarida o’ziga xos shaklda ko’rinadi. Uning ijodida satirik ruhdagi muxammaslar ham uchraydi. Shoir Navoiyning ma’lum va mashhur “Shayx” radifli g’azalida haqiqatparvarligi va keskin tanqidchiligi namoyon bo’ladi. Shoir shayxlarning kirdikorlarini, riyokor va munofiqligini fosh etadi:

Qilur zohiri kori bori savob,
Nihoni urar nuql birlan sharob.
Vali suratu, lek botin harob,
May ustidagi xascha qilmang hisob,
Agar suv uza solsa sajjoda shayx.

Saryomiy shayxlarning qora ishlarini kuchli tanqid qilish, ularning riyokorliklarini haq oldida fosh etib tashlash ishiga ahamiyat berganligi ko’rinadi. Shoir marsiya janrida ham ijod qilgan, unda ayriliq tuyg’ularini “Ey nayi xomim navo soz et, navolar yig’lasin” kabi ajoyib ta’sirli satrlar mavjud. Shuningdek, shoir marsiyalarni yozishdan maqsad qilib vafot etgan kishini xotirada saqlab qolish bilan birga davrning illatlarini fosh qilib, o’z noroziligini keng xalq ommasiga yetkazishni oladi. Bu bilan marsiyaning badiiy qimmatini yanada ortadi. Ayniqsa Alloh yaratilganining orasida eng buyuk va gultoji sanalmish inson haqida juda go’zal satrlar bitgan.

Malak sujudig’a, odam vujudig’a bois,
Xatibi ilm ul asmo-u toji karammno.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, boy ma’naviyatga ega qadim yurtimizda XX asrning boshida yashagan va zamon talablariga javob berishga harakat qilgan ko’plab iste’dodlar qatorida shoirimiz Yusuf Saryomiyning ijodini o’rganishga katta ehtiyojimiz bor.